

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

HABITOS BUCALES DEFORMANTES Y SU RELACIÓN CON LAS MALOCLUSIONES DENTARIAS

DEFORMING ORAL HABITS AND THEIR RELATIONSHIP WITH DENTAL MALOCCCLUSIONS

María del Rosario Armijos Saca¹. Ana María Granda Loaiza². Cecilia Mariana Díaz Lopez³. Deisy Saraguro Ortega⁴. Luis Eduardo Vélez Macas⁵

¹ Odontóloga. Universidad Nacional de Loja. Ecuador

<https://orcid.org/0009-0003-8865-5166>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Carrera de Odontología. Universidad Nacional de Loja. Ecuador.

<https://orcid.org/0000-0002-9786-3448>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Carrera de Odontología. Universidad Nacional de Loja. Ecuador.

<https://orcid.org/0000-0001-6718-1959>

⁴ Magíster en Salud Pública. Docente Carrera de Odontología. Universidad Nacional de Loja. Ecuador

<https://orcid.org/0000-0001-8589-2658>

⁵ Especialista en Cirugía Oral-Maxilofacial. Docente de la Carrera de Odontología Universidad Nacional de Loja.

Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-8774-2709>

Correspondencia

anamaria.granda@unl.edu.ec

Recibido: 11-09-2023

Aceptado: 06-12-2023

Publicado: 08-12-2023

RESUMEN

Los hábitos bucales deformantes son uno de los principales factores que contribuyen a la aparición de las maloclusiones dentarias e influyen de manera significativa en la calidad de vida de las personas, afectando no solo su aspecto funcional si no también su aspecto psicológico y estético. Estos suelen presentarse en edades tempranas dando origen a las anomalías en el sector anterior, pero necesitan prevalecer por más tiempo o ser más intensos para provocar maloclusiones permanentes que afectan también el sector posterior. Con la finalidad de profundizar en el tema se analizó la relación entre los hábitos bucales deformantes y las maloclusiones dentarias, mediante una revisión bibliográfica de 26 artículos publicados en bases de datos Pubmed, Science Direct, Google académico, Scielo, Elsevier, Medigraphic, a partir del año 2010. Los resultados evidencian que los hábitos bucales deformantes más frecuentes son la succión digital en un 40%; onicofagia 30%; deglución atípica 20%; y respiración oral 10%; los mismos que originan en un 80% mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior; en un 40% maloclusión clase II de Angle, y en un 10% apiñamiento dental y mal posición dentaria. En conclusión, las maloclusiones dentarias como la mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior y la maloclusión clase II de Angle se relacionan directamente con el hábito de succión digital, onicofagia, deglución atípica y respiración oral.

Palabras Clave: Hábitos bucales. Maloclusiones dentarias. Apiñamiento dental.

ABSTRACT

Deforming oral habits are one of the main factors that contribute the appearance of dental malocclusions and have a significant influence on people's quality of life, affecting their functional aspect and also their psychological and esthetic aspect. These usually appear at an early age, giving rise to anomalies in the anterior sector, but they need to prevail for longer or be more intense to cause permanent malocclusions that also affect the posterior sector. In order to explore the subject further, the relationship between deforming oral habits and dental malocclusions was analysed by means of a bibliographic review of 26 articles published in Pubmed, Science Direct, Google Scholar, Scielo, Elsevier and

Medigraphic databases from 2010 onwards. The results show that the most frequent deforming oral habits are digital suction (40%), onychophagia (30%), atypical swallowing (20%) and oral breathing (10%), which are responsible for 80% of anterior open bite and posterior crossbite, 40% of Angle class II malocclusion, and 10% of dental crowding and malpositioning. In conclusion, dental malocclusions such as anterior open bite, posterior crossbite and Angle class II malocclusion are directly related to the habit of digital suction, onychophagia, atypical swallowing and oral breathing.

Keywords: Oral habits. Dental malocclusions. Dental crowding.

INTRODUCCIÓN

Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de forma consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración nasal, masticación, el habla y la deglución, considerados fisiológicos o funcionales, existiendo también aquellos también no fisiológicos entre los cuales tenemos la succión digital, onicofagia, la respiración bucal y la deglución atípica. (1).

Los hábitos bucales no fisiológicos generalmente llegan a producir maloclusiones dentarias definidas como alteraciones bucodentales de etiología múltiple.

Estas no solo afectan la funcionalidad bucal y la estética de las personas, sino también van a tener influencia en el aspecto psicosocial, trayendo consigo un impacto negativo en su calidad de vida. Entre las causas de las maloclusiones tenemos varias. Sin embargo, una de las más comunes son los hábitos bucales deformantes. (2)

La Organización Mundial de la Salud (2020), afirma que las enfermedades bucodentales, como la maloclusión constituyen problemas de salud pública que afecta a los países industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial a las comunidades más pobres.

Las maloclusiones tienen un impacto fuerte en la calidad de vida de las personas, debido a que estas afectan los aspectos funcional, estético y psicosocial. Al darse estas alteraciones en la adolescencia, etapa que se caracteriza por diversos cambios biológicos, psicológicos, sexuales y sociales, los sujetos afectados pueden ser más susceptibles a que estas influyan en su calidad de vida, pudiendo provocar que no se

desenvuelven de manera óptima en sus diferentes entornos. (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de carácter descriptivo en la que se incluyó artículos científicos publicados entre el 2012 – 2022, que abordaron el tema de hábitos bucales deformantes y su relación con las maloclusiones dentarias los cuales fueron recopilados de las siguientes bases de datos: Scielo, Pubmed, Elsevier, LILACS. La estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos fue: ("finger sucking" AND "oral breathing" AND "onychophagia" AND "openbite").

Se recopilaron un total de 100 artículos; las palabras claves en español que fueron utilizadas son: Succión del dedo, respiración por la boca, onicofagia y mordida abierta; sus equivalente en inglés: Finger sucking, oral breathing, onychophagia and openbit, posteriormente la muestra fue conformada por 40 artículos científicos, seleccionado exclusivamente aquellos estudios que se relacionan estrictamente con la temática propuesta.

Los criterios de exclusión se aplicaron para descartar aquellos artículos que fueron de poca relevancia o que no aportaron significativamente al tema de estudio.

La revisión bibliográfica se llevó a través de tres fases:
Fase I: Búsqueda y recolección de información
Fase II: Organización de información
Fase III: Procesamiento de datos, análisis y resultados

REVISIÓN DE LA LITERATURA

HÁBITO. Concepto

La literatura científica define a un hábito como una costumbre o práctica que se adquiere mediante la repetición frecuente de un mismo acto que llega a generar satisfacción. (3)

En un principio un hábito puede ser consciente y luego convertirse en inconsciente; algunos hábitos orales son considerados fisiológicos o funcionales como la respiración nasal, masticación, el habla y la deglución, pero existen otros que son considerados no fisiológicos como la succión del dedo, la respiración bucal y la deglución atípica entre otros y en su origen y establecimiento intervienen muchos factores que comprenden aspectos psicológicos y predisposiciones morfológicas. (3)

Cuando se produce la instauración de un hábito bucal deformante y no es tratado a tiempo se llegan a desarrollar maloclusiones dentarias, mismas que se definen como cualquier alteración del crecimiento óseo del maxilar o mandíbula y/o posición de los dientes que impide una correcta función del aparato masticatorio, que conlleva a una alteración de la función estética del individuo. Según Angle las maloclusiones son la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura. (4)

Etiología

La etiología de los hábitos bucales deformantes depende del tipo de hábito que se presente:

Succión digital

La succión no nutritiva se produce debido a contratiempos relacionados como son: la escuela o la familia. Los niños aprenden desde edades muy tempranas que deben succionar para sobrevivir, el hábito prolongado de succión se convierte en una forma de satisfacer ciertas necesidades psicológicas, así pues, el individuo tiende a refugiarse en la succión digital para escapar del mundo real que le parece muy duro. (5)

Deglución Atípica

La deglución atípica es causada por: Uso de alimentos triturados o dieta blanda, más allá de la edad recomendada, anquiloglosia, lengua hipotónica o

presencia de maloclusiones que impiden el correcto sellado durante la masticación. (6)

Onicofagia

Está relacionada a la tensión psíquica, por lo cual el sujeto puede presentar el hábito parafuncional de manera continua o por períodos exacerbados por estrés. La onicofagia también puede desencadenarse por miedo infantil, situaciones de frustración o estrés, estados de aburrimiento o cansancio, así como situaciones familiares complicadas como es el caso de la llegada de algún hermano, pérdidas familiares, separación de los padres, problemas intrafamiliares, entre otras. (7)

Respiración Oral

Está relacionada en un 39% hipertrofia de amígdalas y adenoides, 34% a rinitis alérgicas, 19% a desviación del tabique nasal, 12% hipertrofia idiopática de cornetes, otros porcentajes en menor grado a pólipos, tumores, etc. (1)

Tratamiento de los hábitos

El tipo de tratamiento que se realice dependerá del hábito bucal deformante:

SUCCIÓN DIGITAL

El tratamiento de la succión digital es interdisciplinario donde intervienen tanto el médico pediatra, el odontopediatra, un fonoaudiólogo, psicólogo, ortodoncista y los padres del niño. Se recomienda que la edad más adecuada para iniciar a intervenir el hábito de succión es a los 4 años de edad. Sin embargo, un análisis completo de cada caso en especial, de los factores relacionados con el hábito, los efectos del mismo a nivel bucodental y una correcta valoración psicológica serán pautas que nos indicarán el momento exacto para interrumpir el hábito. (8)

Para el tratamiento de succión digital se han presentado 3 tipos de tratamientos, tratamiento psicológico o persuasivo, tratamientos conductuales para modificar la conducta, y tratamiento ortodóntico. (8)

- *Tratamiento psicológico*

También denominados tratamientos persuasivos. Algunos de los tratamientos descritos consisten en explicar al niño con ayuda de modelos de yeso y fotos en presencia de los padres, para que ellos refuerzan en casa las explicaciones, las consecuencias que puede ocasionar el hábito de la succión digital. Se les explica los problemas estéticos que ocasiona sin contar los daños para su salud. Se les aconseja que se vayan a la cama abrazando algún juguete (muñeca, oso de peluche, etc.) para mantener las manos ocupadas y evitar que se las lleven a la boca.

Las visitas se realizan cada 6 meses, aunque generalmente la mayor parte de los niños interrumpen su hábito antes de los tres meses. En cada una de las visitas, se refuerza el condicionamiento del niño con las consecuencias negativas. Si el niño ha mejorado durante el pasar de los meses se realiza un intensivo, premiándolo o felicitándolo para que esto refuerce su voluntad de evitar este hábito. (8)

- *Tratamientos conductuales*

Reforzamiento diferencial, técnicas aversivas (sustancias líquidas de sabor desagradable impregnadas en los dedos del niño) sin embargo han sido bastante controvertidos, por considerarlos métodos que pueden causar trastornos psiquiátricos por la connotación de castigo; técnicas de prevención de respuesta como lo son el uso de brazaletes que impiden doblar el codo, apósitos en los dedos, cosido de las mangas, uso de guantes. (8)

- *Utilización de dispositivos ortodónticos*

Se realiza mediante aparatos ya sea fijos o removible, como Bluegrass, placa Hawley, variaciones como placa Hawley con rejilla, Quad Hélix con rejilla; Por lo general, los niños abandonan el hábito en el primer mes de tratamiento, aunque se recomienda que el aparato continúe en la boca durante 3 a 6 meses con objeto de reducir las probabilidades de recidiva. (8)

DEGLUCIÓN ATÍPICA

El tratamiento de la deglución atípica consiste en la terapia miofuncional que se debe llevar a cabo entre el

odontólogo y el terapeuta del lenguaje. La Terapia miofuncional consiste en un método de reeducación de la deglución atípica, este tipo de terapias deben ir acompañadas de aparatología ortodóntica fija o removible, como es el caso de la rejilla lingual. (9)

ONICOFAGIA

Se han propuesto tratamientos con medicamentos como antidepresivos, cuando hay una enfermedad psiquiátrica correlacionada, fármacos para la tricotilomanía y el trastorno obsesivo-compulsivo, incluyendo clomipramina, y fluoxetina. Sin embargo, aunque estas enfermedades son comunes en adultos, en los niños no se ha probado esta asociación. Debido a esto, las drogas mencionadas tampoco son comúnmente empleadas en la población infantil. Es importante recalcar que el que el individuo que esté medicado con antidepresivos o antipsicóticos para tratar la onicofagia no quiere decir que el paciente sufre de psicosis o alguna alteración mental. (10)

Los tratamientos para la onicofagia con aparatos, no tienen adecuado soporte en la literatura científica y llama la atención la poca evidencia en general que existe para este tipo de hábito.

RESPIRACIÓN ORAL

El hábito de la respiración bucal debe ser atendido por un equipo multidisciplinario capaz de abordarlo desde las diferentes instancias que implica, de tal forma que se lo solucione integralmente y lograr así el bienestar para el paciente. Dentro de las especialidades que deben integrar el equipo se encuentran: el pediatra, otorrino, inmunólogo, odontólogo, fonoaudiólogo, etc. (11). Cada uno de los miembros de este equipo se encarga de realizar una función en específico como se detalla a continuación:

- *Intervención del Otorrinolaringólogo*

El otorrinolaringólogo se encargará de verificar que las vías respiratorias se encuentren en un estado de normalidad y sin obstrucciones, en caso que exista algún tipo de alteración se encargará de despejar la estructura comprometida como puede ser: adenoides,

hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cornetes, desviación del tabique nasal, pólipos. (11)

- *Intervención del Fonoaudiólogo*

El Fonoaudiólogo se encargará de tratar la disfonía o sigmatismo que existe en los pacientes con respiración bucal. Generalmente se les presenta dificultad para articular la letra "s". Como ya se mencionó anteriormente los pacientes como respiración bucal tienden a desarrollar mordida abierta provocando cierta dificultad para emitir fonemas tales como: S, CH, F, D, L, N, P, B y M. (11)

- *Intervención del Traumatólogo*

El traumatólogo u ortopedista se encargará de tratar ciertas alteraciones características de los pacientes respiradores bucales tales como la escoliosis o pie plano. (11)

- *Intervención del Ortodoncista*

Una vez permeabilizadas las vías aéreas el paciente debería de respirar con normalidad, pero existen casos en los que a pesar de haber permeabilizado las vías aéreas el paciente respira por la boca, en este caso se asumirá que la respiración bucal se ha convertido en un hábito. (11). Así pues, se indicarán diferentes terapias como es el caso de:

- Ejercicios de respiración profunda: Se le indicará al paciente que debe respirar profundamente aumentando su progresión hasta conseguir respirar al menos media hora por la nariz, dándole la seguridad que puede respirar normalmente y no necesita abrir la boca. (11)
- Uso de aparatología: Para la corrección de la respiración bucal se podrán indicar aparatos ortodónticos como es el caso de la pantalla vestibular o el trainer oral. (11)
- Terapia Miofuncional Orofacial: Mediante este tipo de terapias se rehabilita la musculatura por medio de ejercicios funcionales que fortalezcan los músculos peribucales para que los labios se mantengan juntos, los ejercicios recomendados son:

- Trozo de tela: El paciente debe mantener entre los labios un trozo de tela o papel, sin apretarlos. La lengua debe estar en posición correcta (contra la papila palatina). Debemos asegurarnos que la tela esté sostenida con los labios y no con los dientes. (11)
- Sorbete: Succionar fuertemente algún líquido, usar un pitillo de diámetro pequeño. El paciente deberá sostener con los labios sólo 4mm del sorbete al realizar el ejercicio. (11)

Como tratamiento correctivo de las maloclusiones propias del respirador bucal se puede realizar la expansión maxilar a través de la utilización de placas de expansión removibles o fijas (11).

MALOCCLUSIONES DENTARIAS

Definición

Las maloclusiones se pueden definir como cualquier alteración del crecimiento óseo del maxilar o mandíbula y/o posición de los dientes que impide una correcta función del aparato masticatorio, conllevando a una alteración de la función estética del individuo. Según Angle las maloclusiones son la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura. (4)

Las maloclusiones dentarias son consideradas un problema de salud pública debido a su alta prevalencia con deterioro de la estética, la función, y al impacto negativo en la calidad de vida y un alto costo en el tratamiento para el paciente. (14)

La etiología de las maloclusiones es multifactorial, por lo tanto, resulta difícil de establecer; sin embargo, actualmente se conoce que tienen protagonismo los factores genéticos y las causas ambientales, en distintos momentos del desarrollo y con diferente intensidad y frecuencia. (14) Dentro de los factores locales podemos encontrar: anomalías de número de dientes, dientes supernumerarios, dientes ausentes, anomalías en el tamaño y forma de los dientes, pérdida prematura de dientes, retención prolongada, anquilosis, caries, y restauraciones dentales inadecuadas. (4)

Según Proffit la etiología de las maloclusiones puede deberse a causas específicas, influencias hereditarias e influencias ambientales. (15)

Causas Específicas

- *Alteraciones en el desarrollo embrionario:* Generalmente los defectos en esta etapa pueden causar la muerte del embrión. La mayoría de trastornos que producen alteraciones son compatibles con la supervivencia del embrión a largo plazo. Las causas para los defectos embrionarios pueden ser genéticas, como en el caso de síndromes o fisuras faciales. Así mismo pueden ser provocadas por factores ambientales como teratógenos entre estos por ejemplo productos químicos, que debido a su alta dosis pueden producir defectos o muerte del embrión. Algunos de los teratógenos más comunes son los rayos x, la aspirina, el humo del tabaco, exceso de vitamina D, el toxoplasma y el alcohol etílico.
- *Alteraciones en el crecimiento esquelético:* Dentro de este parámetro se engloba las lesiones de parto (paladar hendido), fracturas mandibulares infantiles (fracturas de mandíbula y cóndilo por caídas o golpes), y las disfunciones musculares (producidas por lesiones de nervios motores, como es el caso de la tortícolis congénita).
- *Alteraciones en el desarrollo dental:* Se encuentra la ausencia congénita de los dientes, malformaciones dentales y supernumerarias (Macrodoncia, microdoncia, fusión, geminación, dientes supernumerarios). Así mismo, las interferencias en la erupción, la erupción ectópica y la pérdida precoz de dientes primarios.

Causas Hereditarias

La mayoría de las maloclusiones tienen un componente genético, la observación clínica de los pacientes, y sus familiares, conduce a la idea de que la herencia juega un papel importante en el desarrollo craneofacial y dental de las maloclusiones aunque estas características puedan ser modificadas con el ambiente prenatal y postnatal.

Causas Ambientales

Estas causas comprenden presiones y fuerzas, que actúan durante el crecimiento y desarrollo de la cara, maxilares y dientes. Estas alteraciones producen fuerzas desiguales que provocarán un desplazamiento y por consiguiente una posición diferente de las estructuras en el espacio. Los labios, mejillas y lenguas ejercen fuerzas que contribuyen al equilibrio y la posición de los dientes. Sin embargo cuando existe una fuerza extra que esté presente al menos 6 horas al día como es el caso del chupón o la presión al chuparse el dedo, puede llegar a desplazar a los dientes e incluso afectar la dirección del crecimiento de la mandíbula.

Clasificación de las maloclusiones:

La clasificación de las maloclusiones reviste una gran importancia dado que posibilita la identificación de cualquier patología que se pueda presentar en el paciente, y a su vez permitirá determinar el plan de tratamiento adecuado.

Angle observó que el primer molar superior se encuentra bajo el contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él "cresta llave" del maxilar superior y consideró que esta relación es biológicamente invariable e hizo de ella la base para su clasificación. No se permitía una posición defectuosa de la dentición superior o del maxilar superior. (16)

Basándose en este principio Edward Angle en 1899 introdujo una nueva clasificación, la cual es importante hasta la actualidad, ya que es sencilla, práctica y ofrece una visión inmediata del tipo de maloclusión a la que se refiere. La clasificación de Angle fue basada en la hipótesis de que el primer molar y canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia de la oclusión a pesar de que existe un sin número de autores que han intentado clasificar las maloclusiones, la propuesta por el Dr. Angle sigue siendo la más utilizada hasta la actualidad posiblemente por su simplicidad; y es la que se utilizará para el desarrollo de este trabajo de investigación. (2)

La clasificación de las maloclusiones es la descripción de las desviaciones dentofaciales de acuerdo a las características comunes o normales. Se facilita para el profesional de la salud bucodental, agrupar las maloclusiones según determinadas

variaciones específicas y fundamentales de la oclusión normal.

Maloclusiones en dientes anteriores en sentido antero-posterior

Mordida Invertida

La mordida invertida se caracteriza debido a que los bordes incisales de los dientes anterosuperiores ocluyen con las caras linguales de las piezas dentarias anteroinferiores. En este caso el overjet es negativo. (17)

Maloclusiones en dientes anteriores en sentido vertical

Mordida borde a borde

Se refiere cuando los bordes incisales de los dientes anteriores superiores ocluyen con los bordes incisales de sus antagonistas. El overjet y el overbite serán 0 mm. (17)

Mordida Abierta

La mordida abierta se define como la maloclusión en que uno o más dientes no alcanzan el plano oclusal y no se establece contacto con sus antagonistas. Responde a una falta de contacto evidente entre las unidades dentarias superiores e inferiores, que generalmente se manifiesta a nivel de los incisivos, de igual manera ocurre en el sector posterior, o una combinación de ambas. Puede presentarse desde temprana edad (después de los tres años), pero es mucho más común encontrarla en las edades comprendidas entre 8 y 10 años, en la fase de dentición mixta. La mordida abierta proviene de una serie de factores etiológicos de origen hereditario o no, que ejercen su acción en el período pre o postnatal sobre las estructuras que forman el aparato estomatognático. (18)

Las mordidas abiertas anteriores pueden ser de origen dental, por un bloqueo mecánico durante el desarrollo en sentido vertical de los incisivos y su respectivo componente alveolar con una buena relación esquelética (los incisivos maxilares se encuentran protruidos y proinclinados y es producida frecuentemente por un hábito) La mordida abierta anterior esquelética, determinada por una discrepancia en sentido vertical del desarrollo de los maxilares. (18)

Mordida Profunda

Se considera una mordida profunda, cuando los dientes anteriores superiores cubren hasta más de 40% de los dientes anteriores inferiores, es decir su overbite es más de 4mm.

En 1950, Strang definió a la mordida profunda como la superposición de los dientes antero-superiores sobre los anteroinferiores en el plano vertical. Graber, por otro lado, define a la mordida profunda como un estado de sobremordida vertical aumentada en la que la dimensión entre los márgenes incisales superiores e inferiores es excesiva. (17)

Maloclusiones en dientes posteriores en sentido antero-posterior

Angle consideraba primariamente en el diagnóstico de la maloclusión las relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos dentales indicadas por la relación de los primeros molares permanentes superiores e inferiores, y secundariamente por las posiciones individuales de los dientes con respecto a la línea de oclusión. (2). Las maloclusiones en dientes posteriores en sentido antero-posterior son:

- Clase I de Angle o Neutroclusión
- Clase II o distoclusión
- Clase II división 1
- Subdivisión
- Clase II división 2
- Subdivisión
- Clase III o mesioclusión
- Clase III verdadera
- Clase III falsa

Estas clases están basadas en las relaciones mesiodistales de los dientes, arcos dentales y maxilares, los cuales dependen primariamente de las posiciones mesiodistales asumidas por los primeros molares permanentes en su erupción y oclusión. (17)

Clase I de Angle o Neutroclusión

La maloclusión Clase I. Se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco

vestibular del primer molar inferior. La situación de maloclusión consiste en malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas o desviación sagital de los incisivos. (16)

Clase II o Distoclusión

Cuando por cualquier causa los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a su relación normal con los primeros molares superiores en extensión de más de una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Y así sucesivamente los demás dientes ocluyen anormalmente y estarán forzados a una posición de oclusión distal, causando más o menos retrusión o falta de desarrollo de la mandíbula. (19)

La nomenclatura de la clasificación de Angle enfatiza la ubicación distal de la mandíbula respecto al maxilar superior en la clase II, pero en muchos casos el maxilar superior es prognático, una morfología cráneo facial muy diferente, pero que produce una relación molar similar y, por eso, la misma clasificación. Por lo tanto la Clase II o distoclusión puede ser resultado de una mandíbula retrognática, de un maxilar prognata o una combinación de ambas. (19)

Existen 2 subdivisiones de la clase 2, cada una teniendo una subdivisión. La gran diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las posiciones de los incisivos, en la primera siendo protruidos y en la segunda retruidos. (2)

- *División 1:* Está caracterizada por la oclusión distal de los dientes en ambas hemiarquadas de los arcos dentales inferiores. Encontramos el arco superior angosto y contraído en forma de V, incisivos protruidos, labio superior corto e hipotónico, incisivos inferiores extruidos, labio inferior hipertónico, el cual descansa entre los incisivos superiores e inferiores, incrementando la protrusión de los incisivos superiores y la retrusión de los inferiores. No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal sino la mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más pequeña de lo normal. El sistema neuromuscular es anormal; dependiendo de la severidad de la maloclusión, puede existir incompetencia labial. La curva de Spee está más acentuada debido a la

extrusión de los incisivos por falta de función y molares intruidos. Se asocia en un gran número de casos a respiradores bucales, debido a alguna forma de obstrucción nasal. El perfil facial puede ser divergente anterior, labial convexo. (19)

Subdivisión

Se presentan las mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal se presenta de manera unilateral.

- *División 2:* Caracterizada específicamente también por la oclusión distal de los dientes de ambas hemiarquadas del arco dental inferior, indicada por las relaciones mesiodistales de los primeros molares permanentes, pero con retrusión en vez de protrusión de los incisivos superiores. Generalmente no existe obstrucción nasofaríngea, la boca generalmente tiene un sellado normal, la función de los labios también es normal, pero causan la retrusión de los incisivos superiores desde su brote hasta que entran en contacto con los ya retruidos incisivos inferiores, resultando en apiñamiento de los incisivos superiores en la zona anterior. La forma de los arcos es más o menos normal, los incisivos inferiores están menos extruidos y la sobremordida vertical es anormal resultado de los incisivos superiores que se encuentran inclinados hacia adentro y hacia abajo. (20)

Subdivisión

Se presentan las mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal se presenta de manera unilateral.

Clase III o Mesioclusión

Caracterizada por la oclusión mesial de ambas hemiarquadas del arco dental inferior hasta la extensión de ligeramente más de una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Puede existir apiñamiento de moderado a severo en ambas arcadas, especialmente en el arco superior. Existe inclinación lingual de los incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo es el caso, debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca

y disimular la maloclusión. El sistema neuromuscular es anormal encontrando una protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas. El perfil facial puede ser cóncavo o recto. (20) La clase III de Angle se subdivide en Clase III verdadera y Clase III falsa.

- Clase III verdadera: Esta subdivisión es causada por la desproporción de las bases óseas dando origen a una maloclusión verdadera.
- Clase III falsa: Esta subdivisión es causada por una mala relación de posición con un reflejo neuromuscular adquirido por la presencia de contactos prematuros anteriores, situación que conduce al desacoplamiento de este sector permitiendo el cierre bucal en la posición que se produce oclusión en el sector posterior. La mordida cruzada anterior funcional, denominada pseudo clase III, puede ser causada por factores dentales (contactos prematuros, erupción ectópica de los incisivos centrales superiores, pérdida prematura de molares temporales); factores funcionales (anomalías en la postura lingual, características neuromusculares, problemas de vías respiratorias); que conducen a una posición más adelantada de la mandíbula en máxima intercuspidación. (9)

Maloclusiones en dientes posteriores en sentido transversal

Mordida cruzada posterior

El diagnóstico y el tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior son importantes para el desarrollo de las relaciones intermaxilares de los pacientes en crecimiento. La mordida cruzada anterior se ha definido como una maloclusión en la cual los incisivos y/o caninos del maxilar superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus homólogos de la mandíbula. (9)

La mordida cruzada anterior debe ser corregida tan pronto se detecte y se obtenga la colaboración del niño. El principal objetivo del tratamiento temprano es prevenir un crecimiento aberrante de los maxilares y sus componentes dentoalveolares, así mismo prevenir la disfunción de la articulación temporomandibular, ya que en este tipo de maloclusión los cóndilos adquieren

una posición más anterior en la cavidad glenoidea; igualmente la traba que ejercen los dientes anteroinferiores inhibe el crecimiento adecuado del maxilar superior. (15)

Mordida borde a borde

También llamada mordida cruzada incompleta, las cúspides bucales de los molares superiores ocluyen con las cúspides bucales de los molares inferiores. El overjet y el overbite son 0. (15)

Mordida en tijera

Las cúspides palatinas de los molares superiores ocluyen con las cúspides bucales de los molares inferiores. Cuando esta es bilateral se la denomina síndrome de Brodie.. (15)

Maloclusiones en dientes posteriores en sentido vertical

Mordida abierta posterior

Se refiere a la separación vertical de los dientes posteriores, es decir no llegan a contactar.

Otras maloclusiones dentarias

Apiñamiento

El apiñamiento dental es una maloclusión muy frecuente que se ha manifestado en la humanidad durante siglos, ésta consiste en la discrepancia entre el tamaño de los dientes y el espacio disponible para su correcta posición funcional y estética, pudiendo afectar la salud bucal incrementando la predisposición a la caries dental y a la enfermedad periodontal, repercutiendo sobre la estética dental y facial de los pacientes. Constituye uno de los principales motivos de consulta de los pacientes. (18)

Etiología

Dentro de la etiología del apiñamiento dental encontramos:

- Falta de espacios de crecimiento, o también denominados espacios primates.
- Pérdidas prematuras de dientes temporales: Se considera así cuando el diente no está presente en la boca, un año antes de la época normal de exfoliación.

- Anomalías de tejidos blandos: Cualquier anomalía en la posición o tonicidad en los músculos involucrados en el equilibrio de la cavidad bucal.
- Hábitos de succión: La presencia de un hábito bucal deformante como la succión digital, succión de biberón o succión de carrillos. (9)

Clasificación

El apiñamiento dental puede ser clasificado según su momento de aparición en apiñamiento primario, secundario y terciario. La clasificación del apiñamiento dental fue propuesta por Van der Linder y se describe a continuación:

- *Apiñamiento primario*: Es la consecuencia de la discrepancia entre la longitud de la arcada disponible y la longitud de arcada necesaria, representada por la suma de los diámetros mesiodistales de las piezas dentarias y determinada principalmente por factores genéticos. Depende de la morfología y tamaño esquelético, por una parte, y de la morfología y tamaño de los dientes, por otra. (24)
- *Apiñamiento secundario*: Es el apiñamiento causado por los factores ambientales que se presentan en un individuo aislado y no en una generalidad de la población. Los factores que más contribuyen a este tipo de apiñamiento, son la pérdida prematura de piezas temporales, que condicionan la migración de las vecinas y acortan el espacio para la erupción de los permanentes.
- *Apiñamiento terciario*: se refiere al apiñamiento que se produce durante los periodos de la adolescencia y postadolescencia. En consecuencia, el crecimiento mandibular y su rotación; también se le relaciona con la erupción del tercer molar. Es el apiñamiento que aparece hacia los 15- 20 años como consecuencia de los últimos brotes de crecimiento y maduración final de la cara. (9)

DISCUSIÓN

Los estudios revisados en esta investigación nos indican que sí existe relación entre los hábitos bucales deformantes y las maloclusiones dentarias, siendo los hábitos considerados uno de los principales factores etiológicos que provocan maloclusiones y alteraciones del sistema estomatognático.

Los hábitos bucales deformantes que se relacionan con las maloclusiones dentarias son la succión digital, deglución atípica y la respiración oral, teniendo que las causas más comunes para la instauración de los hábitos bucales deformantes son los trastornos emocionales, las frustraciones psicológicas, la lactancia materna deficiente y la lactancia materna artificial. Según el estudio de Reyes, se determina que la lactancia materna deficiente causa hábitos perniciosos en un 85% y la lactancia artificial en un 15%. (6)

Resultados que coinciden con el estudio realizado por Chamorro donde se detectó una influencia de la lactancia materna deficiente en un 66,4% (4). Así mismo, diversos autores plantean que, si la lactancia materna no es satisfactoria, el niño tiende a chuparse el dedo o la lengua después de alimentarse, a morderse las uñas, el brazo, el labio, el pelo, colocarse objetos extraños en la boca.

Zapata señala que el desarrollo de la succión digital y la succión del biberón están estrechamente relacionados con el periodo de lactancia que ha recibido el individuo, detallando que la succión digital estuvo más representada cuando la lactancia natural no superó los 6 meses (12).

Los estudios analizados nos muestran que las maloclusiones más relacionadas con los hábitos bucales deformantes son la mordida abierta anterior, maloclusión clase II de Angle y mordida cruzada posterior. Resultados que coinciden con el estudio de González en el que se expresa que la maloclusión más relacionada con los hábitos bucales deformantes es la mordida abierta anterior (13), presentándose como consecuencia de casi todos los hábitos bucales deformantes a excepción de la onicofagia. Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta investigación coinciden en su gran mayoría con otros autores.

De igual manera, se determinó que el tratamiento para los hábitos bucales deformantes debe ser multidisciplinario para poder realizar un correcto abordaje del hábito. Resultados que coinciden con la mayoría de artículos revisados como el estudio de Laboren quien manifiesta los diferentes tratamientos de los hábitos bucales deformantes y la necesidad de complementarlos con terapia miofuncional, psicológica y terapia fonoaudiológica según sea el caso (14). Lo que también es acotado por Pacheco quien menciona que se requiere la intervención de un equipo de diferentes profesionales para el abordaje del hábito (15)

CONCLUSIONES

Se determinó que sí existe relación significativa entre los hábitos de succión digital, deglución atípica y respiración bucal con las maloclusiones.

Los hábitos bucales deformantes como la succión digital y la deglución atípica pueden ser provocados por causas funcionales como la lactancia materna deficiente, lactancia materna artificial y trastornos emocionales o psicológicos. Mientras que, en el caso de la respiración oral es provocada por causas no funcionales como la hipertrofia de los componentes del sistema respiratorio y reacciones alérgicas.

Los hábitos bucales deformantes como la succión digital, deglución atípica y la respiración bucal deben tener un tratamiento interdisciplinario a través del uso de aparatología ortopédica según sea el caso, terapia miofuncional, terapia fonoaudiológica y terapia psicológica para poder realizar un correcto abordaje del hábito bucal deformante.

El hábito bucal más prevalente en niños de 4 a 12 años de edad es la succión digital con una frecuencia del 40% seguido de la onicofagia con 30%, deglución atípica 20% y respiración bucal 10%, presentándose con mayor frecuencia en el género masculino que en el femenino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. García G. Etiología y Diagnóstico de pacientes Respiradores Bucales en edades tempranas - Revisión bibliográfica. *Rev Latinoam Ortod y Odontopediatría*. 2011;1–17. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art-18/>
2. Mercado S, Mamani L, Mercado J, Tapia R. Malocclusion and Quality of Life in Adolescents. *Kiru*. 2018;15(2):94–8.
3. Chamorro AF, García C, Mejía E, Viveros E, Soto L. Hábitos orales frecuentes en pacientes del área de Odontopediatría de la Universidad del Valle Frequently oral habits in patients the area of pediatric dentistry at. *CES Odontol*. 2016;29(2):11. Available from: <file:///C:/Users/danni/Downloads/Dialnet-HabitosOralesFrecuentesEnPacientesDelAreaDeOdontop-5759180.pdf>
4. Hu L, Chen J, Pan Z, Deng J, Yu R, Xing X. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. *J Am Ceram Soc*. 2014;97(5):1386–8.
5. González MF, Guida G, Herrera D, Quirós O. Maloclusiones asociadas a: Hábito de succión digital, hábito de deglución infantil o atípica, hábito de respiración bucal, hábito de succión labial y hábito de postura. Revisión bibliográfica. *Rev Latinoam Ortod y Odontopediatría*. 2012;1–12. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art-28/>
6. Vanessa Blanco Reyes. Deglución atípica y su influencia en las maloclusiones. 2013. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2013/art-16/>
7. Cecilia C, Serna R. Treatment of onychophagia in children: Systematic review. 2011;1:93–101.
8. Espinoza M. Succión digital: repercusiones y tratamiento. *Rev Odontol Pediátrica*. 2018;17(1):42–51.
9. Simoes Andrade N. Respiración bucal diagnóstico y tratamiento ortodóntico interceptivo como parte del tratamiento multidisciplinario. *Rev Latinoam Ortod y Odontopediatría*. 2015;

- Available from:
<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-2/>
10. Zapata-Dávalos M, Anchelia-Ramírez S. Hábitos bucales y su relación con maloclusiones dentarias en niños de 6 a 12 años. Kiru. 2017;11(1):16–24. Available from:
http://www.usmp.edu.pe/odonto/servicio/2014/kiru_v11/Kiru_v.11_Art.3.pdf
 11. González M, Rodríguez L. Prevalencia, tipos y factores etiológicos de apiñamiento mandibular tardío en pacientes de ortodoncia en Tabasco, México, 2015-2016. Rev Mex Ortod. 2018;6(1):22–7.
 12. Laboren M., Medina C., Vilorio C., Quirós O., D'Jurisic A. Alcedo C., Molero L., Tedaldi J. Hábitos Bucles más frecuentes y su relación con maloclusiones en niños con dentición Primaria. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 2010.
 13. Pacheco Morffi, P. M., & Hernández Millán, A. B. (2019). Relationship between the oral deforming habits and psychological and emotional disorders. *Oral*, 20(62), 1698–1704.
 14. Lima, M., Rodríguez, A., & García, B. (2019). Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. Rev. Cubana Estomatología, 56(2), 1–14.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072019000200009
 15. Palacios Hidalgo, L. A. (2013). Prevalencia de las maloclusiones de Angle. 100.
 16. Di Santi de Modano, Juana, Vázquez, V. B. (2003). Maloclusión Clase I_ Definición, clasificación, características clínicas y tratamiento. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria.
<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2003/art-8/>
 17. Palacios Hidalgo, L. A. (2013). Prevalencia de las maloclusiones de Angle. 100.
 18. Parra, A. O., Ortod, R., García, N. J., Clara, M., & Álvarez, L. (2013). Hábitos orales comunes: revisión de literatura . Parte I.
 19. Pipa Vallejo A.*, Cuerpo García de los Reyes P.***, López-Arranz Monje E.***, González García M.****, Pipa Muñoz I.*****, A. P. A. *****. (2011). Prevalencia de maloclusión en relación con hábitos de succión no nutritivos en niños de 3 a 9 años en Ferrol. Scielo.
<https://doi.org/10.1080/00033799300200371>
 20. Almandoz Calero, A. (2011). Clasificación de maloclusiones. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 59.
<http://cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRARITAALMANDOZCALERO.pdf>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo